

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 ISSN: 2091-5004 № ISSUE 2 28.02.2025

ME'MORCHILIK VA QURILISH MUAMMOLARI

(ilmiy -texnik jurnal) 28.02.2025 № 2-son

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 28.02.2025 № ВЫПУСК-2

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga teng lashtirilganini ma'lum qiladi.

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle.

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world.

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International
Standard
Serial
Number

TURAR-JOY BINOLARINING ENERGIYALI VA RESURS TEJAMKORLIGINI TADQIQ QILISH

Sattarov Ne'matjon Azatbayevich., UrDU, e-mail: nemat0780@mail.ru,

Sadikov Jahongir Ne'mat o'g'li., UrDU, jahongirsadikov66@gmail.com

Аннотация: Ushbu tadqiqot "Turar joy binolarining energiyali va resurs tejamkorligini tadqiq qilish" mavzusiga bag'ishlangan bo'lib, energiya va resurslarni tejashning ahamiyatini o'rganadi. Global isish va energiya resurslarining cheklanganligi sharoitida, turar joy binolarida energiya samaradorligini oshirish, aholi farovonligini ta'minlash va ekologik barqarorlikni saqlab qolish dolzarb masalalardir. Tadqiqot jarayonida energiya samaradorligini oshirishning zamonaviy texnologiyalari, izolyatsiya materiallari, aqlli tizimlar va yoritish usullari ko'rib chiqiladi.

Калит so'zlar: energiya, bino, resurs, qurilish materillari, samaradorlik, iqtisod, raqobat, ishlab chiqarish, monitoring, boshqarish, tizim, izolyatsiya.

Аннотация: Данное исследование посвящено теме «Исследование энергоэффективности и ресурсоэффективности в жилых зданиях» и исследует важность сохранения энергии и ресурсов. В условиях глобального потепления и ограниченности энергетических ресурсов повышение энергоэффективности жилых зданий, обеспечение благосостояния населения и поддержание экологической стабильности являются актуальными вопросами. В процессе исследований рассматриваются современные технологии повышения энергоэффективности, изоляционные материалы, интеллектуальные системы и методы освещения.

Ключевые слова: энергетика, строительство, ресурс, строительные материалы, эффективность, экономика, конкуренция, производство, мониторинг, управление, система, изоляция.

Abstract: This study is devoted to the theme "Research on Energy and Resource Efficiency in Residential Buildings" and explores the importance of energy and resource conservation. In the context of global warming and limited energy resources, improving energy efficiency in residential buildings, ensuring the well-being of the population, and maintaining ecological stability are urgent issues. The research process considers modern technologies for enhancing energy efficiency, insulation materials, smart systems, and lighting methods.

Key words: energy, construction, resource, building materials, efficiency, economics, competition, production, monitoring, management, system, insulation.

Bugungi kunda energiya va resurslarni tejash masalalari jahon miqyosida muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun bu masala, aholi sonining ortishi va energiya sarfini kamaytirish zaruriyati bilan bog'liq. Turar joy binolari aholining asosiy yashash joylari bo'lib, ularning energiya samaradorligi va resurslardan foydalanish darajasi jamiyatning barqaror rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. [6]

Energiya samaradorligi - energiya resurslaridan foydalanishning samaradorligini oshirish, shu bilan birga, qulaylik va sifatni saqlab qolish jarayonidir. Bu jarayonning asosiy maqsadi energiya sarfini kamaytirish, xarajatlarni pasaytirish va ekologik ta'sirni juda kamaytirishdir. [1]

Turar joy binolarida energiya samaradorligini oshirishning bir qancha asosiy jihatlari mavjud. Bino izolyatsiyasi energiya sarfini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Yangi materiallar, masalan, mineral vata yoki polistirol yordamida binolarni izolyatsiya qilish, issiqlik yo'qotilishini kamaytiradi. Xorazm viloyatining shaharlari, tumanlari hududlarida joylashgan o'rta qavatli va ko'p qavatli uylarini misol qilib oladigan bo'lsak ko'pincha izolyatsiyalanmagan, bu esa energiya sarfini yuqori ravishda yo'qatishga olib keladi. [2]

Izolyatsiya materiallari energiya samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy izolyatsiya materiallari quyidagilarni o'z ichiga oladi. *Mineral vata* - bu

material issiqlikni saqlashda samarali bo'lib, binoning ichki muhitini qulay holatda saqlashga yordam beradi. Mineral vata, asosan, tosh yoki shisha tolalaridan tayyorlanadigan izolyatsiya materialidir. U issiqlik, ovoz va olovdan himoya qilishda samarali bo'lib, ko'plab qurilish sohalarida ishlatiladi. *Polistirol* - bu energiyani tejashda samaradorligi yuqori, lekin uning ekologik ta'siri ham hisobga olinishi kerak. (PS) - termoplastik material bo'lib, ko'pincha izolyatsiya sifatida ishlatiladi. U ko'pincha qattiq va shaffof shaklda mavjud. [3,5]

Zamonaviy isitish va sovutish tizimlari, masalan, konditsionerlar va isitish panellari, energiya samaradorligini oshirish uchun mo'ljallangan. Ularning samaradorligini oshirish uchun har yili texnologiyalar yangilanadi. Resurslarni tejash, ayniqsa suv va elektr energiyasi bo'yicha qiyin masala. Turar joy binolarida quyidagi usullarni qo'llash mumkin. LED yoritish tizimlari va energiya tejovchi apparatlar yordamida elektr energiyasini tejashga erishish mumkin. Energiyani tejovchi uskunalar Respublikamizning barcha binolarda joylashtirilishi va qo'llanilishi kerak. Aqlli uy tizimlari yordamida energiya sarfini nazorat qilish va boshqarish mumkin. Bu tizimlar energiya iste'molini samarali boshqaradi. *Sensorlar* - bu uydagi haroratni, yoritishni, energiya iste'molini kuzatib boruvchi va energiya sarfini optimallashtirish mumkin. [4]

Energiyani tejash va resurslardan samarali foydalanish ijtimoiy ahamiyatga ega. Bu aholi salomatligini oshirishga va yashash sifatini yaxshilashga yordam beradi. Tejamkor tizimlar va energiya samaradorligi havoni tozalashga yordam beradi, bu esa aholi salomatligiga ijobiy ta'sir qiladi.

Energiyani tejash va resurslardan samarali foydalanish iqtisodiy foyda keltiradi. Energiyani tejoychi texnologiyalarga investitsiyalar, iqtisodiy foydalarni oshirish va xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi. Energiyani tejoychi tizimlarga investitsiyalar qilinganidan keyin, qaytish muddatlarini hisoblash orqali iqtisodiy samaradorlikni tahlil qilish mumkin. Real vaqt monitoring tizimlari binoda energiya iste'molini kuzatish imkonini beradi. Bu tizimlar yordamida energiya sarfini nazorat qilish va optimallashtirish mumkin. Monitoring tizimlari bino ichidagi energiya iste'molini kuzatish, aniq ma'lumotlarga ega bo'lish va energiya sarfini kamaytirish uchun real vaqt rejimida tahlil qilish imkonini beradi.

Xulosa va takliflar. Turar - joy binolarining energiya va resurs tejamkorligini tadqiq qilish, ularni yanada samarali va barqaror qilish uchun zarurdir. Zamonaviy texnologiyalar va baholash usullari yordamida energiya sarfini kamaytirish va resurslardan foydalanishni optimallashtirishga erishish mumkin. Bu nafaqat ekologik barqarorlikni ta'minlaydi, balki aholi farovonligini ham oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Aldrich, R. (2019). Energy Efficiency in Buildings: An Overview. New York: Green Building Press.
2. Ghafoor, K., & Ali, A. (2020). Insulation Materials and Their Role in Energy Efficiency. *Journal of Building Physics*, 43(1), 10-30.
3. Khan, M. S., & Rahman, A. (2018). Sustainable Building Design: Techniques and Technologies. London: Wiley.
4. Miatto, L., & Perini, K. (2020). Smart Buildings: Energy Efficiency and the Future of Construction. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 117, 109433.
5. Sayfuddinov.X. (2022). Turar joy binolarining izolyatsiya texnologiyalari va ularning energiya samaradorligiga ta'siri. "Qurilish va energiya" jurnalida.
6. Turdimurodov.M., & Abdullaeva. N. (2021). Turar joy binolarida energiya va resurslardan samarali foydalanish. "Qurilish va arxitektura

